

PROMOÇÃO DE SAÚDE PARA PESSOAS COM RISCO DE DESENVOLVER DIABETES E DIABÉTICOS

Cartilha elaborada pela Farmacêutica **Carla Thays Laurindo Pontes** durante o Mestrado Profissional em Farmacologia Clínica - PPGFC/UFC

Revisada por

Prof. Dr. Gislei Frota Aragão - Farmacêutico

Profa. Dra. Marisa Jadna Silva Frederico Canuto - Farmacêutica

Profa. Dra. Gisele Silvestre da Silva - Química

DOI: [10.5281/zenodo.15522529](https://doi.org/10.5281/zenodo.15522529)

Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos.

(BVS, 2009)

DIABETES EM NÚMEROS

Atinge mais de
380 milhões
de pessoas
no mundo, sendo
13 milhões
só no Brasil

Estima-se que até 2035
592 milhões
de pessoas
tenham a doença

179 milhões
de pessoas

com diabetes ainda não diagnosticaram a doença e correm o risco de desenvolver maiores complicações com maiores custos, sendo **3,2 milhões de casos no Brasil**

62%

dos brasileiros têm, pelo menos, um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes e **45% das pessoas** desconhecem as mais simples práticas de controle do pré-diabetes e diabetes

QUAIS SÃO OS TIPOS DE DIABETES ?

TIPO 1

- Ocorre entre 1 a 10% dos casos
- Destruição das células produtoras de insulina
- Início em pacientes mais jovens

TIPO 2

- Mais de 90% dos casos
- Geralmente, início após 30-40 anos de idade
- Grande associação com a obesidade e com a genética

Diabetes Gestacional

- Diagnosticado durante a gravidez

QUAIS SÃO OS SINAIS E SINTOMAS DE DIABETES TIPO 2?

- Fome frequente
- Sede constante
- Formigamento nos pés e mãos
- Vontade de urinar diversas vezes

- Infecções frequentes na bexiga, rins, pele e infecções de pele
- Feridas que demoram para cicatrizar
- Visão embaçada

IMPORTÂNCIA DE VERIFICAR A GLICEMIA

Monitorar a taxa de açúcar no sangue precisa ter regularidade e disciplina.

Medir a **glicemia com frequência** permite acompanhar a **eficácia do medicamento**, e se os níveis glicêmicos estão como esperado.

Em caso de dúvidas, procure o Farmacêutico.

VALORES DE REFERÊNCIA DO TESTE DE GLICEMIA

Critério	Jejum	2 horas após 75g de glicose	Casual (1)
Normal	Inferior a 100	Inferior a 140	
Tolerância à glicose diminuída	Maior que 100 e inferior a 126	Maior ou igual a 140 e inferior a 200	
Diabetes Mellitus	Maior ou igual a 126 (3)	Maior ou igual a 200	Maior ou igual a 200 e sintomas (2)

Fonte: <https://www.cdamed.com.br/diabetes-mellitus-nao-deixe-passar-despercebida>

JÁ OUVIU FALAR EM HEMOGLOBINA GLICADA?

Hemoglobina A1C é um exame utilizado para diagnosticar diabetes.

Níveis de hemoglobina A1C acima de 6,5% ou superior caracterizam **pacientes diabéticos**.

Níveis **entre 5,7 à 6,4**, possuem diagnóstico de **pré-diabetes** e podem desenvolver diabetes.

O QUE O AÇÚCAR ELEVADO PODE CAUSAR EM NOSSO ORGANISMO ?

ENTENDA MELHOR ..

COMPLICAÇÕES DA DIABETES

Retinopatia diabética: A retinopatia Diabética (RD) é a complicação ocular mais severa estando entre as principais causas de cegueira irreversível no Brasil e no mundo. Frequentemente, manifesta-se de forma tardia, sendo encontrada em mais de 90% dos indivíduos portadores de DM1.

Nefropatia diabética: Causa alterações no processo de filtração glomerular, comprometendo a excreção em pequenas quantidades de moléculas de proteínas de baixa massa molecular pela urina.

OS pacientes com DM são mais susceptíveis a uma série de complicações de origem metabólica e/ou infecciosa, e também as implicações próprias da doença, que muitas vezes contribuem para agravar as condições clínicas.

Neuropatia diabética: A neuropatia autonômica diabética (NAD) chega a atingir 40% dos pacientes com DM. Ela afeta os sistemas cardiovascular, digestivo, urogenital, o sistema glandular, além de comprometer a motricidade pupilar.

Complicações cardiovasculares: As doenças cardiovasculares representam a principal causa de morte (52%) em pacientes diabéticos do tipo 2.

Gastroparesia diabética: Caracteriza-se pelo retardo do esvaziamento gástrico, com diminuição da mobilidade gástrica, esofágica e intestinal.

Complicações de origem metabólica: A hiperglicemia desencadeia mecanismos responsáveis pelos danos celulares e teciduais observados nessa doença.

FATORES DE RISCO PARA DESENVOLVER DIABETES

- Diagnóstico de pré-diabetes
- Pressão alta
- Colesterol alto ou alterações na taxa de triglicérides no sangue
- Sobrepeso, principalmente se a gordura estiver concentrada em volta da cintura
- Pais, irmãos ou parentes próximos com diabetes
- Doenças renais crônicas
- Diabetes gestacional
- Síndrome de ovários policísticos
- Diagnóstico de distúrbios psiquiátricos - esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar
- Apneia do sono
- Uso de medicamentos da classe dos glicocorticoides

Medicamentos	Como tomar	Como agem	Efeitos colaterais
Biguanidas Metformina Metformina XR	Duas a três tomadas ao dia, preferencialmente junto às refeições.	Diminui a quantidade de glicose liberada pelo fígado	Desconforto abdominal, diarreia. A apresentação de liberação prolongada (XR) causa menos efeitos gastrointestinais.
Sulfonilureias Clorpropamida Glibenclamida Glipizida Gliclazida Gliclazida MR Glimepirida	Uma a duas tomadas ao dia, junto às refeições.	Estimula o pâncreas para liberar mais insulina.	Hipoglicemia e ganho de peso
Meglitinidas Repaglinida Nateglinida	Três tomadas ao dia. Devem ser tomados com as refeições. Se você pular uma refeição, ignore a dose.	Estimula o pâncreas para liberar mais insulina logo após uma refeição.	Hipoglicemia e ganho discreto de peso.
Glitazonas Pioglitazona	Uma tomada ao dia.	Maior sensibilidade aos efeitos da insulina.	Retenção hídrica, anemia, ganho de peso, insuficiência cardíaca e maior risco de fraturas.
Inibidores da alfa glicosidase Acarbose	Três tomadas ao dia.	Retardo da absorção de carboidratos.	Meteorismo (aumento de gases intestinais), flatulência e diarreia.
Gliptinas (inibidores da DPP-4) Sitagliptina Vildagliptina Saxagliptina Linagliptina Alogliptina	Uma a duas tomadas ao dia.	Aumento da síntese e secreção de insulina.	Os mais comuns são: faringite (infecção de garganta), infecção urinária, náuseas e cefaleia.
Inibidores SGLT2 Dapagliflozina Empagliflozina	Uma tomada ao dia.	Inibe a reabsorção de glicose nos rins, aumentando, assim, a liberação do excesso de glicose na urina.	Infecção genital, infecção urinária, poliúria (aumento da quantidade e frequência da urina)

MEDICAMENTO ORAIS MAIS UTILIZADOS

O QUE É ÍNDICE GLICÊMICO?

Índice glicêmico (IG) é um indicador sobre a velocidade de absorção do carboidrato presente no alimento, através da elevação da glicose no sangue. Todo carboidrato recebe um número correspondente a seu IG e quanto mais alto o número, mais rapidamente ele é decomposto e transformado pelo organismo em glicose.

Alimentos com **baixo índice glicêmico** são alimentos que possuem uma velocidade de conversão de carboidrato em glicose de forma lenta, dando maior sensação de saciedade ao indivíduo. Como por exemplo:

- Soja;
- Aveia;
- Centeio;
- Frutas ricas em fibra com casca
- Hortaliças;
- Grão de bico;
- Castanhas;
- Massas integrais.

Alimentos de **médio índice glicêmico** são alimentos que possuem uma velocidade de conversão de carboidrato em glicose de forma moderada;

Alimentos de **alto índice glicêmico** são alimentos que possuem uma velocidade de conversão de carboidrato em glicose de forma muito rápida, aumentando significativamente a glicose sanguínea em um curto espaço de tempo. Exemplos:

- Açúcares;
- Doces;
- Chocolates;
- Massas;
- Arroz branco;
- Batata inglesa;
- Pão branco;
- Biscoitos.

ÍNDICE GLICÊMICO DOS ALIMENTOS

ATENÇÃO: Os portadores de diabetes devem optar por alimentos que apresentem baixo e médio índice glicêmico!

VOCÊ FAZ ATIVIDADE FÍSICA ?

O controle dos níveis de glicose é o objetivo do **tratamento do diabetes**. Para a Sociedade Brasileira de Diabetes, a combinação entre planejamento alimentar, prática de atividades físicas e uso de medicamentos e/ou insulina (quando necessário) é imprescindível.

A prática regular de exercício físico por portadores de diabetes demonstrou, em diversos estudos: **melhorar o controle glicêmico, reduzir os fatores de risco cardiovascular, contribuir para a perda de peso e aumentar o bem estar.**

A **Associação Americana de Diabetes (ADA)** recomenda que pessoas com diabetes pratiquem pelo menos 150 minutos por semana de atividade física aeróbica.

O **profissional farmacêutico** pode auxiliar na verificação da glicemia, e orientá-los quanto ao uso correto de medicamentos.

A efetividade do tratamento medicamentoso em pacientes diabéticos, tem na figura do Farmacêutico um elo entre o **suporte científico** e as **tomadas de decisões no uso racional de medicamento**.

Portanto, não hesite em procurá-lo!!

Sua
SAÚDE
vale muita

REFERÊNCIAS

RANCO, M. da C. S. .; JESUS, F. M. de; ABREU, C. R. de C. . PAPEL DO FARMACÊUTICO NO CONTROLE GLICÊMICO DO PACIENTE DIABÉTICO. Revista JRG de Estudos Acadêmicos , Brasil, São Paulo, v. 3, n. 7, p. 636–646, 2020. DOI: 10.5281/zenodo.4281623. Disponível em: <https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/89>. Acesso em: 8 abr. 2025.

Diabetes.Biblioteca Virtual de Saúde. Disponível em: <<https://bvsms.saude.gov.br/diabetes/>> acessado em 03/01/2025.

Zheng Y, Ley SH, Hu FB. Global etiology and epidemiology of type 2 diabetes mellitus and its complications. Nat Rev Endocrinol 2017; 14:88.

Damanik J, Yunir E. Type 2 Diabetes Mellitus and Cognitive Impairment. Acta Med Indones. 2021 Apr;53(2):213-220. PMID: 34251351.

26/6 – dia nacional do diabetes.Biblioteca virtual em saúde- bvs , 2022. Disponível em: <<https://bvsms.saude.gov.br/26-6-dia-nacional-do-diabetes-4/>>. Acesso em: 01, dezembro e 2022. Sem autor:

Diabetes. DB Diagnósticos. Disponível em: <<https://www.diagnosticodobrasil.com.br/material-tecnico/diabetes>>. Acesso em: 25 fev. 2025